

УДК 551.521.37

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА

АБДРАХМАНОВ ЕРКЕШ АБДРАХМАНОВИЧ

АІТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева, г. Алматы, Казахстан

КАСЫМКАН АЙЖАН АБДИБЕКОВНА

Магистрант АІТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева, г. Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены особенности эксплуатации различных типов солнечных панелей в природно-климатических условиях Казахстана. Выполнен сравнительный анализ эффективности монокристаллических, поликристаллических, аморфных и тонкоплёночных солнечных модулей в регионах с резко континентальным климатом. В качестве примеров приведены действующие солнечные электростанции Казахстана, функционирующие в южных, центральных и северных областях страны. Исследованы факторы, влияющие на производительность фотоэлектрических систем: температура окружающей среды, запылённость, снеговой покров, облачность и сезонные колебания солнечной радиации. На основе проведённого анализа определены наиболее эффективные типы солнечных панелей для эксплуатации в различных регионах Республики Казахстан.*

***Ключевые слова:** солнечная энергетика, фотоэлектрический модуль, солнечная панель, резко континентальный климат, эффективность, солнечная электростанция, Казахстан.*

Развитие возобновляемой энергетики является одним из приоритетных направлений энергетической политики Республики Казахстан. Благодаря значительному количеству солнечных дней в году и высоким показателям солнечной инсоляции страна обладает благоприятными условиями для развития солнечной энергетики. В среднем продолжительность солнечного сияния в Казахстане составляет от 2200 до 3000 часов в год, а уровень солнечной радиации достигает 1300–1800 кВт·ч/м² ежегодно.

История преобразования солнечной энергии в электрическую начинается с открытия фотоэлектрического эффекта французским физиком Александром Эдмоном Беккерелем в XIX веке. Однако практическое применение солнечных элементов стало возможным лишь в середине XX века, когда специалисты компании Bell Laboratories создали первые кремниевые солнечные элементы. В настоящее время солнечная энергетика активно развивается во всём мире, а установленная мощность солнечных электростанций ежегодно увеличивается [1].

На сегодняшний день в Казахстане функционирует ряд крупных солнечных электростанций, расположенных в различных климатических зонах страны. Среди них можно выделить СЭС «Бурное» в Жамбылской области, СЭС «Сарань» в Карагандинской области, СЭС «Капшагай» в Алматинской области, а также солнечные станции в Туркестанской, Кызылординской и Мангистауской областях. Эксплуатация солнечных электростанций в различных регионах позволяет оценить эффективность применения разных типов фотоэлектрических модулей в условиях резко континентального климата [2].

Типы солнечных панелей и их характеристики

В современной солнечной энергетике применяются различные виды фотоэлектрических преобразователей:

- монокристаллические;
- поликристаллические;

- аморфные;
- тонкоплёночные на основе технологии CIGS.

Монокристаллические панели. Монокристаллические солнечные панели производятся из высокочистого кремния и отличаются высоким коэффициентом полезного действия. КПД современных монокристаллических модулей достигает 22–25%. Такие панели эффективно работают даже при рассеянном солнечном свете и имеют длительный срок службы [1].

Основным преимуществом монокристаллических модулей является высокая производительность при ограниченной площади установки. Это особенно важно для городских объектов и автономных энергетических систем. Однако их недостатком остаётся высокая стоимость производства и чувствительность к загрязнению поверхности.

Поликристаллические панели. Поликристаллические солнечные элементы производятся из переработанного кремния и имеют более простую технологию изготовления. Их КПД обычно составляет 15–18%. Несмотря на более низкую эффективность по сравнению с монокристаллическими модулями, поликристаллические панели отличаются доступной стоимостью и устойчивой работой при переменной облачности [2].

В климатических условиях Казахстана поликристаллические панели часто применяются в бытовых и малых автономных системах электроснабжения.

Тонкоплёночные панели CIGS. Тонкоплёночные солнечные панели на основе соединений меди, индия, галлия и селена (CIGS) отличаются гибкостью конструкции и сравнительно высокой эффективностью. КПД таких модулей достигает 15–20%.

Преимуществом CIGS-панелей является их стабильная работа при высоких температурах и низкой освещённости. Это делает их перспективными для эксплуатации в южных регионах Казахстана, где летом температура воздуха может превышать +40 °С.

Аморфные панели. Аморфные солнечные панели производятся на основе аморфного кремния. Их конструкция позволяет эффективно поглощать рассеянный солнечный свет, что особенно важно в регионах с продолжительным зимним периодом и высокой облачностью.

Главными преимуществами аморфных модулей являются устойчивость к перепадам температуры и способность работать при слабой освещённости. Однако их КПД ниже по сравнению с монокристаллическими панелями [2].

Рисунок 1. Среднечасовая выработка электроэнергии в зависимости от времени, погодных условий и сезонов года. Цифрами обозначены типы панелей в соответствии с описанием выше

Особенности эксплуатации солнечных панелей в Казахстане

Климат Казахстана характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температуры. В северных регионах зимой температура может снижаться до $-35\dots-40$ °С, а летом в южных областях подниматься до $+40\dots+45$ °С.

Для большинства регионов страны характерны:

- низкая влажность воздуха;
- большое количество солнечных дней;
- высокая запылённость воздуха;
- резкие перепады температуры;
- наличие снегового покрова зимой.

Эти факторы оказывают существенное влияние на работу солнечных панелей.

При повышении температуры фотоэлектрического элемента его эффективность снижается. В среднем при увеличении температуры на 1 °С производительность солнечной панели уменьшается на 0,4–0,5%. Поэтому в жарких регионах Казахстана снижение эффективности модулей летом становится одной из основных проблем.

Для северных и центральных регионов Казахстана дополнительным фактором является снеговой покров. Накопление снега и наледи на поверхности панелей приводит к снижению выработки электроэнергии и требует регулярной очистки оборудования.

В южных и западных областях Казахстана серьёзное влияние оказывает запылённость воздуха. Оседание пыли на поверхности солнечных модулей уменьшает количество поглощаемого солнечного излучения и снижает выходную мощность системы[2].

Рисунок 2. Зависимость параметров показателей мощностей разных типов солнечных панелей от температуры в ясные дни 8.07.20 и 14.10.20. Цифрами обозначены типы панелей в соответствии с описанием выше

Солнечные электростанции Казахстана

Развитие солнечной энергетики в Казахстане сопровождается строительством крупных солнечных электростанций.

СЭС «Бурное» Солнечная электростанция «Бурное», расположенная в Жамбылской области, является одной из крупнейших СЭС страны. Регион характеризуется высокой солнечной активностью и продолжительным тёплым периодом.

СЭС «Сарань» СЭС «Сарань» в Карагандинской области функционирует в условиях резко континентального климата с холодной зимой и жарким летом. Эксплуатация станции показывает высокую эффективность использования современных фотоэлектрических модулей в центральных регионах Казахстана.

СЭС «Капшагай» СЭС в районе Капшагай расположена в Алматинской области и работает в условиях высокой солнечной радиации. Благодаря большому количеству

солнечных дней станция демонстрирует стабильную выработку электроэнергии в течение года[3].

Методика исследования Целью исследования являлось определение наиболее эффективного типа солнечных панелей для эксплуатации в климатических условиях Казахстана.

Для анализа были выбраны четыре типа солнечных модулей:

1. монокристаллические;
2. поликристаллические;
3. аморфные;
4. тонкоплёночные CIGS.

Все исследуемые панели имели одинаковые технические характеристики:

- площадь панели — 0,71 м²;
- номинальная мощность — 100 Вт.

Исследования проводились с июля по январь в условиях южного и центрального Казахстана. В процессе анализа учитывались следующие факторы:

- температура окружающей среды;
- облачность;
- уровень солнечной радиации;
- наличие пыли и загрязнений;
- снеговой покров;
- сезонные изменения погодных условий.

Измерения проводились ежедневно с 08:00 до 17:00.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что в ясную солнечную погоду наибольшую эффективность демонстрировали монокристаллические панели. Благодаря высокому КПД они обеспечивали максимальную выработку электроэнергии[4].

В условиях переменной облачности хорошие результаты показали монокристаллические и аморфные модули. Аморфные панели эффективно работали при рассеянном солнечном свете и сохраняли стабильные показатели мощности.

В пасмурную погоду наиболее устойчивыми оказались аморфные панели, тогда как поликристаллические модули показали минимальные значения выработки.

В зимний период при наличии снегового покрова высокую эффективность сохраняли монокристаллические и тонкоплёночные CIGS-панели[6].

Анализ температурного режима показал, что при понижении температуры и ясной погоде солнечные панели вырабатывают больше электроэнергии по сравнению с жаркими летними днями. Это связано с уменьшением нагрева фотоэлементов.

Влияние загрязнения поверхности панелей Одним из факторов, существенно влияющих на эффективность солнечных модулей в Казахстане, является запылённость воздуха. В регионах с сухим климатом и частыми ветрами на поверхности панелей быстро накапливается пыль. Это приводит к снижению производительности фотоэлектрических систем[3].

Таблица 1. Измерение параметров солнечной батареи до и после их отчистки поверхности от пыли

До очистки					После очистки				
Дата	t, ч	U, В	I, А	Pmax, Вт	t, ч	U, В	I, А	Pmax, Вт	Увеличение мощности, %
18.11.16	10.30	20.10	3.43	55.15	10.35	20.15	3.53	56.90	3.2
28.11.16	10.30	20.60	3.60	59.33	10.35	20.70	3.76	62.27	5

20.12.16	10.30	19.70	0.19	2.99	10.35	19.82	0.27	4.28	43
----------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	----

Исследования показывают, что после очистки поверхности солнечных модулей мощность выработки может увеличиваться на 3–40% в зависимости от степени загрязнения[5].

Поэтому при проектировании солнечных электростанций в Казахстане необходимо предусматривать:

- системы автоматической очистки;
- регулярное техническое обслуживание;
- оптимальный угол установки панелей;
- защиту от пыли и снеговых нагрузок.

Заключение

На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что наиболее эффективными для эксплуатации в условиях резко континентального климата Казахстана являются монокристаллические и аморфные солнечные панели.

Монокристаллические модули обеспечивают максимальную производительность в ясную погоду и отличаются высоким коэффициентом полезного действия. Однако их недостатками являются высокая стоимость и чувствительность к загрязнениям.

Аморфные панели демонстрируют устойчивую работу при слабой освещённости и в пасмурную погоду, что делает их перспективными для северных регионов Казахстана.

Тонкоплёночные CIGS-модули также показали хорошие результаты благодаря стабильной работе при высоких температурах. Поликристаллические панели обладают более низкой эффективностью, однако остаются востребованными из-за сравнительно невысокой стоимости.

С учётом климатических особенностей Казахстана развитие солнечной энергетики является перспективным направлением повышения энергетической безопасности страны и расширения использования возобновляемых источников энергии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ирха В. А., Чеботарев С. Н., Пащенко А. С. Региональный опыт инсталляции и эксплуатации индивидуальной солнечной энергоустановки в условиях юга России. — Renewable Energy Forum, 2013.
2. Афанасьев В. П., Теруков Е. И., Шерченков А. А. Тонкоплёночные солнечные элементы на основе кремния. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.
3. Андреев В. М., Грилихес В. А., Румянцев В. Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. — Л.: Наука, 1989.
4. Материалы по развитию возобновляемой энергетики Республики Казахстан.
5. Юмаев Н. Р., Юсуфбеков Н. Ш. Исследование влияния погодных условий на параметры работы солнечных батарей в естественных условиях эксплуатации // Технические науки: традиции и инновации. — Казань, 2018.
6. Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018 г.). — Казань: Молодой ученый, 2018. — С. 52-57. — URL: <https://moluch.ru/conf/tech/archive/287/13663/>